

MERCOSUR/GMC/RES N° 73/99

**REQUISITOS Y NÓMINA DE LABORATORIOS DE REFERENCIA Y
LABORATORIOS DE ALTERNATIVA DEL MERCOSUR PARA DIAGNÓSTICO DE
ENFERMEDADES ANIMALES**

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Recomendación 06/99 del SGT N° 8 "Agricultura".

CONSIDERANDO:

La necesidad de establecer los requisitos y las nóminas de Laboratorios de Referencia y Laboratorios de Alternativa del MERCOSUR para diagnóstico de enfermedades animales.

**EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:**

Art. 1º. Aprobar los "Requisitos y Nómina de Laboratorios de Referencia y Laboratorios de Alternativa del MERCOSUR para diagnóstico de enfermedades animales", en sus versiones en español y portugués, que figuran como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º. Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes organismos:

Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - SAGPyA
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA

Brasil: Ministério da Agricultura e do Abastecimento – MA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA

Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG
Subsecretaría de Ganadería y el Servicio Nacional de Salud Animal
SENACSA

Uruguay: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP
Dirección General de Servicios Ganaderos - DGSG.

Art. 3º. Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes de 1/IV/2000.

XXXVI GMC - Montevideo, 18/XI/99

ANEXO

REQUISITOS Y NÓMINA DE LABORATORIOS DE REFERENCIA Y LABORATORIOS DE ALTERNATIVA DEL MERCOSUR PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES ANIMALES

Art. 1º - Los Laboratorios de Referencia del MERCOSUR para Diagnóstico de Enfermedades Animales (Laboratorios de Referencia), que se designan en el artículo 7º de la presente Resolución, tendrán los siguientes cometidos:

1. Armonizar y validar las técnicas diagnósticas de enfermedades animales según las recomendaciones y estandarización de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) o según procedimientos reconocidos internacionalmente según corresponda.
2. Establecer las equivalencias técnico/operativas entre los laboratorios oficiales de los Estados Partes;
3. Producir y proveer de reactivos estandarizados de referencia específicos para la técnica diagnóstica de las enfermedades que correspondan;
4. Estandarizar los reactivos específicos elaborados o utilizados por los laboratorios oficiales de los Estados Partes;
5. Asistir, asesorar y/o capacitar a los laboratorios de los Estados Partes que así lo necesiten o soliciten;
6. Elaborar y distribuir entre los laboratorios oficiales de los Estados Partes los manuales técnicos con todos los detalles para la realización de las metodologías diagnósticas;
7. Elaborar y distribuir guías conteniendo los criterios en control de calidad, de acuerdo a normas internacionales reconocidas;
8. Coordinar y realizar monitoreos y/o controles entre los laboratorios oficiales de los Estados Partes.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature at the top and several smaller initials below it.

Art. 2º - Los Laboratorios de Alternativa, que se designan en el artículo 8º de la presente Resolución, sustituirán a los Laboratorios de Referencia correspondientes toda vez que éstos, por razones fundadas, no puedan cumplir con sus cometidos.

Art. 3º - Los Laboratorios de Referencia actuarán toda vez que existan divergencias entre los resultados analíticos de los laboratorios de los Estados Partes, los que deberán aceptar los resultados obtenidos por dichos Laboratorios de Referencia.

En caso que el Laboratorio de Referencia, designado en el artículo 7º de la presente Resolución, pertenezca a uno de los Estados Partes involucrados en la divergencia actuará el Laboratorio de Alternativa correspondiente designado en el artículo 8º de la presente Resolución. Si éste perteneciera al otro Estado Parte involucrado, se

recurrirá a los Laboratorios de Referencia de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE).

Art. 4° - Las autoridades nacionales de sanidad animal de los Estados Partes evaluarán cada dos (2) años el desempeño de los Laboratorios de Referencia designados por la presente Resolución, pudiendo proponer la revocación de dicha designación y la designación del Laboratorio que lo sustituya, de acuerdo a los resultados de la evaluación efectuada. Asimismo, podrán proponer la designación de nuevos Laboratorios de Referencia.

Art. 5° - Cualquiera de las autoridades nacionales de sanidad animal de los Estados Partes podrá solicitar, antes del período indicado en el artículo 4° precedente, la revocación mediante la modificación de la presente Resolución, de la designación de cualquier Laboratorio de Referencia o Laboratorio de Alternativa de los designados en los artículos 7° y 8° de la presente, toda vez que existan razones técnicamente fundadas para ello.

Art. 6° - Un Laboratorio de Referencia o un Laboratorio de Alternativa podrá renunciar a tal condición, mediante solicitud escrita presentada con una antelación mínima de ciento ochenta (180) días ante las autoridades nacionales de sanidad animal de los Estados Partes. En este caso, se propondrán las modificaciones que correspondan a la presente Resolución.

Art. 7° - Designanse Laboratorios de Referencia para cada enfermedad específica a los siguientes:

ENFERMEDAD	LABORATORIO	PAÍS
Brucelosis	SENASA/DILAB	Argentina
Tuberculosis	SENASA/DILAB	Argentina
Peste Porcina Clásica	LARA/P. Leopoldo	Brasil
Piroplasmosis Equina	SENASA/DILAB	Argentina
Leucosis Bovina Enzoótica	Universidad Nacional de La Plata	Argentina
Leptospirosis	SENASA/DILAB	Argentina
Anemia Infecciosa Equina	SENASA/DILAB	Argentina
Artritis Encefalitis Caprina	LAPA/ Recife	Brasil
Salmonelosis Aviar	LARA/ Campinas	Brasil
Estomatitis Vesicular	Centro Panamericano de Fiebre Aftosa	Brasil
Rinotraqueítis Infecciosa Bovina	SENASA/DILAB	Argentina
Enfermedad de Newcastle	LARA/ Campinas	Brasil
Enfermedad de Aujeszky	SENASA/DILAB	Argentina
Campilobacteriosis y Tricomonirosis	INTA/ Balcarce	Argentina
Micoplasmosis Aviar	Universidad Nacional de La Plata	Argentina
Loque Americana	SENASA/DILAB	Argentina

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'G'.

Art. 8° - Designanse Laboratorios de Alternativa para cada enfermedad especifica a los siguientes:

ENFERMEDAD	LABORATORIO	PAIS
Brucelosis	DILAVE	Uruguay
Tuberculosis	DILAVE	Uruguay
Peste Porcina Clásica	SENASA/DILAB	Argentina
Piroplasmosis Equina	Univ.Fed.Rural de Rio de Janeiro	Brasil
Leucosis Bovina Enzoótica	LARA/ Campinas	Brasil
Leptospirosis	Lab. Evandro Chagas	Brasil
Anemia Infecciosa Equina	Lab. Campinas	Brasil
Artritis Encefalitis Caprina	SENASA/DILAB	Argentina
Salmonelosis Aviar	SENASA/DILAB	Argentina
Estomatitis Vesicular	Centro Panamericano de Fiebre Aftosa	Brasil
Rinotraqueítis Infecciosa Bovina	LARA/Porto Alegre	Brasil
Enfermedad de Newcastle	SENASA/DILAB	Argentina
Enfermedad de Aujeszky	LARA/P. Leopoldo	Brasil
Campilobacteriosis y Tricomoniasis	Inst. Biológico de San Pablo	Brasil
Micoplasmosis Aviar	LARA/P. Leopoldo	Brasil
Loque Americana	DILAVE	Uruguay

Art. 9° - Los Laboratorios designados en los artículos 7° y 8° precedentes, dispondrán de un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de la presente Resolución, para dar inicio al cumplimiento de sus cometidos.

R
car
JH